

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **№C-5669363** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
Saydullayev Zafar Erkinovich	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
Allanov Shuxrat Qilichovich	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
Fayziyev Baxodir Baxshilloevich	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
Eshonqulova Ma'suda Habibovna	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
Islomova Ozoda Isomiddin qizi	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
Abdullayeva Maftuna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
Axmadova Malika	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
Mirzayeva Nodira Abduxamidovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
G'. Yu. Eshmirzayev	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
Kamolova Nargiza Ibragimovna	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
Mapruza Embergenova	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
Raximova Nigora Atakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix};$$

- 2) n noma'lumli n ta chiziqli tenglamalar sistemasidagi noma'lumlarni esa X matritsa bilan belgilash. (X matritsani noma'lumlardan tuzilgan matritsani yozish):

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ x_n \end{pmatrix};$$

- 3) n noma'lumli n ta chiziqli tenglamalar sistemasi ozod had elementlaridan B matritsa deb belgilash:

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdot \\ b_n \end{pmatrix};$$

- 4) A matritsaga teskari matritsani topish.
5) A^{-1} matritsani B matritsaga chapdan ko'paytirish;
6) X matritsani topish;

Endi 60721200 "Konchilik elektr mexanikasi" bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalariga oliy matematikadan amaliy mashg'ulotida matritsalarini ko'paytirish nazariy elektrotexnika asoslari faniga tatbiqini tanishtirishga oid masalalardan namunalar keltiramiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda texnika oliy ta'lim muassasalarida matematikani o'qitishda fanlararo integratsiya muhim metodik prinsip sifatida qaraladi.

Jumladan, I.V. Yevgrafova tadqiqotlarida fizika va oliy matematika kurslari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik talabalarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qilishi asoslab berilgan [1]. Muallif matematik tushunchalarni real fizik jarayonlar asosida tushuntirish orqali ularning amaliy ahamiyatini ochib berish mumkinligini ta'kidlaydi.

O.E. Kirichenko esa o'z ishlarida matematika kursining turdosh fanlar bilan integratsiyasi talabalar kasbiy tayyorgarligining muhim omili ekanligini ko'rsatadi [2]. Ayniqsa, chiziqli tenglamalar sistemalarini o'rganishda ularning aloqa texnologiyalari, elektrotexnika va boshqa texnik fanlardagi qo'llanishini yoritish orqali talabalarda kasbiy motivatsiyani oshirish mumkinligi qayd etilgan.

Mahalliy tadqiqotchilar ishlarida ham mazkur masalaga katta e'tibor qaratilgan.

Jumladan, M. Ibadullayev tomonidan ishlab chiqilgan o'quv qo'llanmada nazariy elektrotexnika masalalarini yechishda chiziqli tenglamalar sistemalaridan foydalanishning aniq misollari keltirilgan bo'lib, bu talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lash imkonini beradi [3]. Ushbu yondashuv matematik bilimlarning funksional ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, U.I. Qushmurotov tadqiqotlarida bo'lajak muhandislarga chiziqli tenglamalar sistemalarining tatbiqlarini o'qitish metodikasi ishlab chiqilgan [4].

Muallif tomonidan harakatlarning mo'ljalli asosini shakllantirish, ya'ni masalani yechish algoritmini bosqichma-bosqich o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu esa talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv doirasida chiziqli tenglamalar sistemalarini o'qitish talabalarda analitik fikrlash, modellashtirish va muhandislik masalalarini yechish kompetensiyalarini rivojlantirish vositasi sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, matritsa usuli, determinantlar va sonli metodlardan foydalanish orqali murakkab texnik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatlari kengayadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga qaratilgan. Tadqiqotda tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar asos qilib olindi. Ushbu yondashuvlar orqali talabalarning nazariy bilimlarini amaliy masalalar bilan integratsiyalash hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish ko'zda tutiladi. Tadqiqotning metodologik asosini pedagogika va psixologiya fanlarining zamonaviy nazariyalari, xususan, faoliyat nazariyasi, konstruktivizm hamda fanlararo integratsiya tamoyillari tashkil etadi. Shu bilan birga, o'qitish jarayonida muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv va modellashtirish metodlaridan foydalanish nazarda tutiladi. Bu metodlar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, analitik tafakkurini chuqurlashtirish va amaliy vaziyatlarda matematik bilimlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi: nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlarni o'rganish va umumlashtirish), pedagogik kuzatish, tajriba-sinov ishlari, taqqoslash va statistik tahlil usullari. Tajriba-sinov ishlari texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarida chiziqli tenglamalar sistemalarini matritsa usuli asosida o'qitish samaradorligini aniqlashga qaratildi. Bunda talabalarga real muhandislik masalalari asosida tuzilgan topshiriqlar berilib, ularning yechim jarayonidagi faoliyati tahlil qilindi. Metodologiyada harakatlarning mo'ljalli asosini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Ya'ni, talabalarga chiziqli tenglamalar sistemasini yechish algoritmini bosqichma-bosqich o'zlashtirish imkoniyati yaratildi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: masalani matematik modellashtirish, matritsa ko'rinishiga keltirish, yechimni hisoblash va natijani tahlil qilish.

Ushbu ketma-ketlik talabalarda tizimli fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqotda fanlararo integratsiya tamoyiliga asoslanib, chiziqli tenglamalar sistemalarining elektrotexnika, mexanika va boshqa texnik fanlardagi qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratildi. Bu yondashuv orqali talabalar matematik bilimlarning real hayot va kasbiy faoliyatdagi ahamiyatini chuqurroq anglaydilar. Tadqiqot natijalarini baholashda sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar asosida tahlil amalga oshirildi. Talabalarning bilim darajasi, masala yechish tezligi, aniqligi va mustaqil ishlash ko'nikmalari asosiy mezon sifatida belgilandi. Olingan natijalar metodikaning samaradorligini ko'rsatib, uni amaliyotga joriy etish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-masala^[9]. Zanjir parametrlari: $E_1 = 8V$, $E_5 = 12V$, $R_1 = R_3 = 1\Omega$, $R_5 = 3\Omega$, $R_2 = R_4 = 2\Omega$ bo'lganda tarmoq toklari matritsa usulidan foydalanib topilsin.

Yechish: Kirxgof qonunlariga asosan tenglama yozamiz:

Matritsali ifodasi:

$$a) -I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$b) -I_2 + I_4 - I_5 = 0$$

$$I_1 R_1 + I_3 R_3 = E_1$$

$$I_2 R_2 - I_3 R_3 + I_4 R_4 = 0$$

$$-I_4 R_4 - I_5 R_5 = -E_5$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ R_1 & 0 & R_3 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & -R_3 & R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -R_4 & -R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ -I_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -E_5 \end{bmatrix}$$

1. Konturli tok usuliga asosan matritsa tenglama ifodasi:

$$\begin{bmatrix} I_a R_{11} + I_b R_{12} + I_c R_{13} \\ I_a R_{21} + I_b R_{22} + I_c R_{23} \\ I_a R_{31} + I_b R_{32} + I_c R_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{11} \\ E_{22} \\ E_{33} \end{bmatrix}$$

yoki matritsa tenglamaning chap tomonini ikkita matritsaning ko'paytmasi ko'rinishida ajratib yozamiz:

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{11} \\ E_{22} \\ E_{33} \end{bmatrix} \text{ yoki } [Z] \cdot [I] = [E]$$

Endi $[Z]$ matritsa tenglamaning har ikki tomonini $[Z]^{-1}$ ga ko'paytiramiz:

$$[Z]^{-1} \cdot [Z] \cdot [I] = [Z]^{-1} \cdot [E]$$

Bunda $[Z]$ matritsa determinantini $[\Delta_{kn}]$ – algebraik qo'shimcha element bilan to'ldiramiz.

Ya'ni $[\Delta_{kn}]$ – matritsani $[Z]$ matritsa determinantiga bo'lamiz:

$$\Delta = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{bmatrix}$$

$[\Delta_{kn}]$ matritsani "Transponirlash" uchun matritsa qatorlari mos ravishda ustunlari bilan almashtiramiz ya'ni:

$$[Z]^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{bmatrix} \text{ yoki } [Z]^{-1} \cdot [Z] = 1 \text{ bo'lib, } [1] \cdot [I] = [I]$$

$$[I] = [Z]^{-1} \cdot [E] \text{ yoki } \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_{11} \\ E_{22} \\ E_{33} \end{bmatrix}$$

Kontur toklar yo'nalishini soat strelkasi bo'yicha olamiz:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ -12 \end{bmatrix}; \quad \Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 37$$

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 21 \quad \Delta_{12} = \Delta_{21} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 5$$

Shunga o'xshash: $\Delta_{13} = \Delta_{31} = 2$, $\Delta_{22} = 10$; $\Delta_{23} = \Delta_{32} = 4$, $\Delta_{33} = 9$

Demak:

$$[Z]^{-1} = \frac{1}{37} \begin{bmatrix} 21 & 5 & 2 \\ 5 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \frac{1}{37} \begin{bmatrix} 21 & 5 & 2 \\ 5 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ -12 \end{bmatrix}$$

Algebraik matritsalarini ko'paytirish usuliga asosan:

$$\begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix} = \frac{1}{37} \begin{bmatrix} 21 \cdot 8 + 5 \cdot 0 - 2 \cdot 12 \\ 5 \cdot 8 + 10 \cdot 0 - 4 \cdot 12 \\ 2 \cdot 8 + 4 \cdot 0 - 9 \cdot 12 \end{bmatrix} = \frac{1}{37} \begin{bmatrix} 144 \\ -8 \\ -82 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,9 \\ -0,216 \\ -2,49 \end{bmatrix}$$

Demak, kontur toklar qiymati: $I_a = 3,9A$, $I_b = -0,216A$, $I_c = -2,49A$

Endi tarmoq toklarini topamiz: $I_1 = 3,9A$, $I_2 = -0,216A$, $I_5 = 2,49A$

$I_3 = 3,9 + 0,216 = 4,116A$, $I_4 = I_b - I_c = -0,216 + 2,49 = 2,38A$

a tugunda tekshiramiz: $-I_1 + I_2 + I_3 = -3,9 - 0,216 + 4,11 \approx 0$

2-masala [3]. Zanjir uchun yo'naltirilgan grafik sxema tuzilib, konturli tok usuliga tuzilgan tenglamani matritsa usulida yechish bilan tarmoq toklari topilsin. Berilgan: $E_1 = 2V$, $E_2 = 12V$, $E_5 = 16V$, $E_6 = 4V$, $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = R_5 = 4\Omega$, $R_4 = 1\Omega$, $R_6 = 5\Omega$.

Ushbu murakkab elektr zanjirini teskari matritsa usuli yordamida yechish uchun avval kontur toklari tenglamalar sistemasini tuzib, so'ngra matritsali ko'rinishga keltiramiz.

Kontur toklar sistemasini tuzish. Zanjirda 3ta mustaqil kontur mavjud. Ularning yo'nalishini soat strelkasi bo'yicha qabul qilamiz (I_{11} , I_{22} , I_{33}):

Matritsa elementlarini hisoblash:

$$R_{11} = R_1 + R_2 + R_4 = 8 + 2 + 1 = 11\Omega$$

$$R_{22} = R_2 + R_3 + R_6 = 2 + 4 + 5 = 11\Omega$$

$$R_{33} = R_4 + R_5 + R_6 = 1 + 4 + 5 = 10\Omega$$

$$\text{Konturlararo qarshiliklar: } R_{12} = R_{21} = -2\Omega; R_{13} = R_{31} = -1\Omega; R_{23} = R_{32} = -5\Omega$$

$$\text{EYuK yig'indisi: } E_{11} = E_1 - E_2 = -10\text{V}; E_{22} = E_2 - E_6 = 8\text{V}; E_{33} = 20\text{V}$$

Matritsali ifodasi:

$$A = \begin{bmatrix} 11 & -2 & -1 \\ -2 & 11 & -5 \\ -1 & -5 & 10 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -10 \\ 8 \\ 20 \end{bmatrix}$$

teskari A^{-1} ni topish:

$$\det A = \begin{vmatrix} 11 & -2 & -1 \\ -2 & 11 & -5 \\ -1 & -5 & 10 \end{vmatrix} = 11 \cdot 11 \cdot 10 + (-2) \cdot (-5) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-2) \cdot (-5) - (-1) \cdot 11 \cdot (-1) - 11 \cdot (-5) \cdot (-5) - (-2) \cdot (-2) \cdot 10 = 864$$

$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ bu yerda M_{ij} – minor. Algebraik to'ldiruvchilarni topamiz:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 11 & -5 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = 110 - (-5) \cdot (-5) = 85$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ -1 & 10 \end{vmatrix} = -(-20 - (-1) \cdot (-5)) = 25$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -2 & 11 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-5) - 11 \cdot (-1) = 21$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -5 & 10 \end{vmatrix} = -((-2) \cdot 10 - (-1) \cdot (-5)) = 25$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 11 & -1 \\ -1 & 10 \end{vmatrix} = (11 \cdot 10 - (-1) \cdot (-1)) = 109$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 11 & -2 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} = -(11 \cdot (-5) - (-2) \cdot (-1)) = 57$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 11 & -5 \end{vmatrix} = ((-2) \cdot (-5) - (-1) \cdot 11) = 21$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 11 & -1 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = (11 \cdot (-5) - (-1) \cdot (-2)) = 57$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 11 \end{vmatrix} = (11 \cdot 11 - (-2) \cdot (-2)) = 117$$

Teskari matritsa ni topish.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \text{ formulaga ko'ra}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{864} \begin{bmatrix} 85 & 25 & 21 \\ 25 & 109 & 57 \\ 21 & 57 & 117 \end{bmatrix}$$

Kontor toklari hisobi ($X = A^{(-1)} \cdot B$)

$$\begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{22} \\ I_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{864} \begin{bmatrix} 85 & 25 & 21 \\ 25 & 109 & 57 \\ 21 & 57 & 117 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -10 \\ 8 \\ 20 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{864} \begin{bmatrix} 85 \cdot (-10) + 25 \cdot 8 + 21 \cdot 20 \\ 25 \cdot (-10) + 109 \cdot 8 + 57 \cdot 20 \\ 21 \cdot (-10) + 57 \cdot 8 + 117 \cdot 20 \end{bmatrix} = \frac{1}{864} \begin{bmatrix} -230 \\ 1762 \\ 2586 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.266 \\ 2.039 \\ 2.993 \end{bmatrix}$$

$$I_{11} = -0.266A$$

$$I_{22} = 2.039A$$

$$I_{33} = 2.993A$$

Tarmoq toklari:

$$I_1 = I_{11} = -0,266A, I_2 = I_{22} - I_{11} = 2,039 - (-0,266) = 2,305A$$

$$I_3 = I_{22} = 2,039A, I_4 = I_{33} - I_{11} = 2,993 - (-0,266) = 3,259A$$

$$I_5 = I_{33} = 2,993A, I_6 = I_{33} - I_{22} = 2,993 - 2,039 = 0,954A$$

Bu masaladan ko'rinib turibdiki, masalani yechish uchun uning matematik modelini - chiziqli tenglamalar sistemasini Kirxgof qonunlaridan foydalanib hosil qilish, keyin bu sistemani yechish, olingan natijalarni talqin qilish lozim [4].

XULOSA

Demak, talabaga matematik modellarni tuzishni ham o'rgatib borish oliy matematikani kasbga yo'naltirib o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Евграфова И.В. Междпредметные связи курсов физики и высшей математики в технических вузах: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Санкт-Петербург, 2010. – 160 с.
2. Кириченко О.Е. Междпредметные связи курса математики смежных дисциплин в техническом вузе связи как средство профессиональной подготовки студентов: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Орёл, 2003. – 170 с.
3. Ibadullayev M. "Nazariy elektrotexnika asoslari" masala va mashqlar to'plami. I-qism. Oliy o'quv yurtlarining 5310100 Energetika yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, 2015. – 327 b.
4. Qushmurotov U.I. "Chiziqli tenglamalar sistemasining tatbiqlarini bo'lajak muhandislarga o'qitish haqida". Matematikani iqtisodiy-texnik masalalarga tatbiqlari va o'qitish muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. 268–271-betlar. Andijon mashinasozlik instituti, "Oliy matematika" kafedrası. Andijon, 2021-04-08.
5. Anton H., Rorres C. Elementary Linear Algebra: Applications Version. New York: Wiley, 2010.
6. Strang G. Introduction to Linear Algebra. Wellesley-Cambridge Press, 2016.
7. Lay D.C. Linear Algebra and Its Applications. Pearson, 2012.
8. Kreyszig E. Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 2011.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.